

Sementes

Iury Aragonéz da Silva *

Mestrando em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiás, Brasil. Graduado em Relações Internacionais e em Letras: Inglês pela mesma instituição. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

<https://orcid.org/0000-0001-7107-1824>

Recebido em: 09 ago. 2022. **Aprovado** em: 23 set. 2022.

Como citar esta produção artística:

SILVA, Iury Aragonéz da. Sementes. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 11, n. 4, p. 226-228, dez. 2022.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8010402>

Jair é Messias

Jair é messias?

Falso profeta que carrega no Bolso

Sementes do ódio e da intolerância

Sob o mote "ordem e progresso"

Pregou um salvacionismo dissimulado

A violência com vestes brancas

O retrocesso disfarçado de renovação

Atônites ficaram aqueles que

Assistiram a sua ascensão

Entremeada por verborragia

E silêncio estratégico

*

iury_aragones@hotmail.com

"Os fracos devem padecer", disse

Não há espaço para dissenso

A heterogeneidade é uma praga

Que parasita os corações débeis

Segregar é questão de sobrevivência

Apagar é dever moral

Eis que certo dia

A violência que tanto preconizou

Contra ele se voltou

Na agudeza de uma lâmina

Para o espanto de todes

Sangue não houve

No interior da ferida exposta:

Um vazio descomunal

As gentes espantaram-se diante da revelação

Mandaram chamar expertes das ciências naturais

Tampouco elus puderam conter a surpresa

Um vácuo aterrador

Muito depois se descobriu

Que Jair havia acidentalmente

Ingerido uma de suas sementes

Não restou uma célula que seja

O ódio vem do nada

E ao nada retorna